

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Modernismo na Província: a apropriação local do ideário modernista no projeto do terminal rodoviário Presidente Kennedy.

Paulo José Lisboa Nobre
Marizo Vitor Pereira

Arquiteto e Urbanista, doutorando pelo PPGAU/UFRN, Professor do Curso de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Arquiteto e Urbanista, mestrando pelo PPGAU/UFRN, Professor do Curso de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
paulonobre@ufrnet.br
marizovitor@yahoo.com.br

**MODERNISMO NA PROVÍNCIA:
A APROPRIAÇÃO LOCAL DO IDEÁRIO MODERNISTA NO PROJETO DO TERMINAL
RODOVIÁRIO PRESIDENTE KENNEDY**

RESUMO

O projeto do Terminal Rodoviário Presidente Kennedy, surge como uma solução política promover a revitalização do bairro da Ribeira, fazendo atrair operações comerciais então realizadas na periferia de Natal/RN. Foi inaugurado em 1963, implantado em frente ao Teatro Alberto Maranhão, na Praça Augusto Severo. A produção arquitetônica dessa década representa o momento de consolidação e maior domínio local sobre as possibilidades do léxico formal e da técnica construtiva moderna (MELO, 2004). O edifício foi projetado segundo os princípios da arquitetura moderna, em linguagem simples. Trata-se de uma solução que, em parte, se inspira na volumetria da Villa Savoye, de Le Corbusier (1929), com alguma influência da arquitetura recifense – o autor do projeto, arquiteto Raimundo Gomes, se formou pela UFPE. Exibindo cobertura plana avançando sobre dois pavimentos, a intenção do autor se apresenta com nitidez quando se observa o jogo de recuos que se inicia na laje de cobertura, passando pelo segundo pavimento e terminando com os pilares do térreo, seguidos pelas paredes recuadas. A intenção plástica antecede a intenção meramente funcional e econômica, mas o resultado relega a questão estética a uma posição secundária. Falta ao edifício da rodoviária monumentalidade, o que não impediu sua transformação em um ícone da arquitetura local. O determinismo funcional/econômico, prioritário na concepção, atraiu para si todas as operações de definição de medidas da edificação. Esse determinismo, no entanto, não chegou a interferir na adoção de um modelo de referência, na geometrização das formas e na consideração da escala humana. O esvaziamento do bairro continuou seu processo, apesar da tentativa de implantação do terminal da Ribeira. Uma nova Rodoviária foi construída e em dezembro de 2006 a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SENSUR, lança um plano de reestruturação da Ribeira envolvendo a Praça Augusto Severo, onde se situa o terminal Presidente Kennedy. Essa iniciativa apresenta a mesma intenção que levou à construção do terminal, a revitalização do bairro. Desta feita, a pretensão se volta para a demanda turística. Com esses propósitos, a intervenção promove uma radical transformação no local, inclusive no edifício citado, que passará a abrigar o Museu de Cultura Popular. A nova versão do edifício decorre de intervenções que se situam entre o cosmético e a descaracterização. Novamente prevalece o determinismo da funcionalidade e da economia, em detrimento do resgate do valor arquitetônico do edifício. Uma atitude anacrônica, negando estilo, passado e cultura.

Palavras-Chave: arquitetura moderna em Natal, apropriação local, revitalização urbana.

ABSTRACT

The project of the Road Terminal of Presidente Kennedy emerges as a politic solution to promote the revitalization of the Ribeira, to attract business transactions that were done at the suburbs of Natal/RN. It was inaugurated in 1963, localized in front of the Alberto Maranhão Theater, in the Augusto Severo Square. The architectural production of this decade represents the moment of consolidation and greater local domain on the possibilities of the formal lexica and the modern constructive technique (MELO, 2004). The building was projected according to principles of the modern architecture, in simple language. The solution was, in part, inspired in the Villa Savoye volumes, of Le Corbusier (1929), with some influence of the recifense architecture. The author of the project, Raimundo Gomes, was formed by the UFPE. The building had flat roof with eaves towards to the two pavements. The author's intentions are evident when he plays with the distances, beginning from the roof, through the second floor, finishing with the pillars in the ground floor. The aesthetic intention precedes the function and economic intentions, however the result relegates the aesthetic question to a secondary level. It lacks monumentaty to the building,

although it became an icon of the local architecture. The functional/economic determinism, priority in the conception, influenced the definition of the construction measures. This determinism, however, did not interfere with the adoption of a reference model, with the geometrization of the forms and the consideration of the human scale. Despite the attempt of implantation the terminal, the density of Ribeira population kept reducing. A new Road Terminal was built and in December of 2006 when the City Department of Urban Services – SENSUR, launches a plan of reorganization of the Ribeira involving the Augusto Severo Square, where is located the terminal Presidente Kennedy. This initiative has the same intention that led to the construction of the terminal, the revitalization of the area. Then, the intentions change to attend the tourist demand and the intervention promotes one radical transformation in the place and in the building, that will sheltered the Museum of Popular Culture. The new version of the building results from shallow interventions and lack of its original characteristics. Again the function and economic determinisms prevail in detriment of the building architectural values. An anachronistic attitude, denying style, history and culture.

Key-words: modern architecture in Natal, local appropriate, urban revitalization.

A Arquitetura Moderna a serviço do Prefeito Progressista

No contexto da modernidade brasileira, a arquitetura serviu a propósitos políticos e ideológicos, como em tantos outros momentos da história na nossa civilização. Como exemplo maior, voltamos os olhos para Brasília, símbolo e síntese do projeto desenvolvimentista "Cinquenta anos em Cinco", plano de metas do governo Juscelino Kubitschek (1956-1961). Segundo Miguel Buzzar (2005), são fortes os laços entre o Movimento Moderno Brasileiro e o projeto de construção de um estado nacional, no qual a cultura tinha o papel de contribuir para a formação da identidade nacional. O autor explica o que chama de operação simbólica, da qual fez parte a arquitetura moderna:

Se a nação pode ser interpretada como uma narrativa, a expansão deste campo ativo da arquitetura e das artes, pode ser visto como uma das vozes da narrativa que compunha a nação, ou que estruturava a construção ideológica da nação [...] As obras arquitetônicas e artísticas deviam, pela forma e agenciamento espacial, exprimir a condição e a singularidade nacionais e, no caso a arquitetônica, necessitava projetar para frente os limites da técnica construtiva (BUZZAR, 2005, p.05).

Em 1960, assumiu a Prefeitura da cidade de Natal o primeiro natalense eleito diretamente pelo povo – Djalma Maranhão, que obteve 66% dos votos. Na verdade este foi o seu segundo mandato, pois havia sido “designado” para o cargo em 1956, quando implantou um programa de ensino através de escolinhas de alfabetização e do Ginásio Municipal de Natal. Segundo Carlos Freire (1999), Djalma Maranhão não foi apenas um político, atuou como jornalista – fundou o "Monitor Comercial", o "Diário de Natal", a "Folha da Tarde" e foi diretor e proprietário do "Jornal de Natal" – e como escritor – publicou "O Brasil e a Luta Anti-Imperialista" (Imprensa Nacional: Rio de Janeiro, 1960), "Casculo, Mestre do Folclore Brasileiro" (lançado em 1963) e "Carta de um Exilado", sua obra póstuma. O autor traça ainda seu perfil biográfico:

Nacionalista, acreditava na vitória do socialismo, convicto de que "somente a dialética marxista-leninista libertará as massas da opressão e da fome através da socialização dos meios de produção e da entrega da terra aos camponeses" [...] Militante comunista, quando era cabo do exército participou da Intentona Comunista de 1935, sendo preso. É o próprio Djalma Maranhão que diz: "Andei pelos presídios políticos e pelos campos de concentração, martirizado pelos esbirros de Felinto Müller e de Getúlio Vargas". Em 1946, foi expulso do partido comunista, porque denunciou os diretores do partido como desonestos [...] Para ele, governar era realizar. Nas suas administrações como prefeito de Natal, procurou deixar uma marca de dinamismo [...] Com o golpe militar de 1964, Djalma Maranhão foi preso. Libertado [...] conseguiu se asilar na Embaixada do Uruguai, partindo para o exílio naquele país, onde veio a falecer, no dia 30 de julho de 1971 (FREIRE, 1999, p.05-06).

Em sua segunda administração, Djalma Maranhão lançou a Campanha “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler”, coordenada pelo Professor Moacyr de Góes (Secretário de Educação) e cujo objetivo era a erradicação do analfabetismo na Cidade de Natal. Para Freire (1999) esta intenção imortalizou o seu governo, Na campanha trabalhavam católicos, protestantes, espíritas e

marxistas (o prefeito mantinha cordiais relações com a Igreja local); por essa razão o movimento era chamado de "frente".

Figura 1: Linhas Modernistas nos equipamentos da Campanha "De pé no Chão também se aprende a ler"
Fonte: <http://www.natal.rn.gov.br>

Figura 2: Biblioteca Popular "Monteiro Lobato"
Fonte: <http://www.natal.rn.gov.br>

O prefeito também elegeu as intervenções urbanas como marca de sua administração: além de melhorias no Sistema de Saneamento, construiu a Galeria de Arte Popular, o Palácio dos Esportes e a Estação Rodoviária, edifício que é objeto deste trabalho e que, portanto, será descrito e analisado posteriormente.

Em sintonia com o projeto de construção do Brasil como uma nação moderna, o projeto dos três edifícios acima citados foram desenvolvidos na linguagem da arquitetura moderna, constituindo-se em exemplos da apropriação local do ideário modernista. Na Galeria de Arte Popular os pilares externos fazem uma referência explícita ao Palácio do Alvorada, de Niemeyer, compondo as fachadas com painéis em cerâmica e esquadrias de vidro, enquanto que no Palácio dos Esportes percebe-se o uso do *brise-soleil*.

Figura 3: Galeria de Arte Popular
Fonte: <http://www.natal.rn.gov.br>

Figura 4: Palácio dos Esportes “Djalma Maranhão”
Fonte: <http://www.natal.rn.gov.br>

Mas não é apenas nas características construtivas e na adoção do partido arquitetônico desses exemplares que está presente o repertório modernista, este pode ser identificado no próprio agenciamento e uso do espaço público e na priorização do lazer e da cultura. De acordo com Silvio Macedo (1999), O urbanismo moderno estabeleceu o lazer como de suma importância para o habitante do século XX, de forma que o espaço passa a ser planejado funcionalmente – de acordo com as funções urbanas da Carta de Atenas: habitação, trabalho, circulação e lazer. Segundo o autor, equipamentos esportivos e para a recreação infantil passaram a ser inseridos nos programas de necessidades dos espaços livres públicos e particulares, que assumem uma nova forma, liberta da rigidez formal eclética e dos seus ícones.

Vale salientar que os três edifícios em questão foram construídos em praças públicas de Natal, ocupando um espaço que continuou público, mas deixou de ser livre – a Galeria de Arte Popular foi construída na Praça André de Albuquerque e posteriormente demolida, o Palácio dos Esportes ocupa um trecho da Praça Pedro Velho (transformada em “Praça Cívica” durante o regime militar) e o local escolhido para assentar a Estação Rodoviária foi a Praça Augusto Severo, que já cedera espaço ao sistema viário, perdendo o seu aspecto e configuração originais. O que explicaria essas

desastrosas intervenções, em termos da ocupação do espaço livre público? Para Fabio Robba e Silvio Macedo (2002), o crescimento urbano exigiu novas intervenções, como a construção e o redimensionamento da malha viária em função dos veículos e do transporte coletivo. Em termos dos equipamentos propostos para os Parques e Praças, embora aqueles destinados ao lazer contemplativo nunca tenham deixado de ser propostos (bancos, coretos, *belvederes*), os arquitetos modernistas passaram a prever instalações destinadas ao lazer ativo (quadras, playground e piscinas) e ao lazer cultural (Museus, Pavilhões de Exposições, Conchas Acústicas, Palcos e Anfiteatros), apresentados como inovações. Essa tendência do movimento moderno brasileiro, aliado ao populismo do Prefeito Djalma, pode significar mais que uma decisão política, mas fortemente ideológica e simbólica, na medida em que os edifícios passaram a ocupar e democratizar o espaço das Praças-Jardim Ecléticas, redutos das elites natalenses.

A Praça Augusto Severo e a “Estação Rodoviária”

A Praça Augusto Severo nasceu das medidas saneadoras empreendidas na cidade no início do século XX. De acordo com Giovana Oliveira (1999), as intervenções naquela área iniciaram nos anos 1870. Segundo a autora, em 1904 o governo iniciou a contratação de profissionais especialistas para assessorar a construção civil no Estado, entre estes o arquiteto mineiro Herculano Ramos, contratado inicialmente para concluir as obras do então Teatro Carlos Gomes, decorando e executando os acabamentos finais do edifício. A participação do arquiteto teve continuidade com o tratamento da praça, localizada em frente ao Teatro e inaugurada em maio de 1905. A praça foi denominada em homenagem ao note-rio-grandense pioneiro da aviação, morto em Paris a 12 de maio de 1902, devido à explosão do dirigível PAX: “Os conterrâneos de Augusto Severo iniciaram, no mesmo mês, uma campanha popular visando arrecadar recursos para a confecção de uma estátua em homenagem ao ilustre filho da terra” (NESI, 1997, p.84).

Figura 5: Praça Augusto Severo
Fonte: <http://www.natal.rn.gov.br>

Para Câmara Cascudo (1980), o arquiteto Herculano Ramos repetiu a façanha do Conde Mauricio de Nassau transplantando árvores adultas, transformou o recanto melancólico num parque tropical cheio de sombras acolhedoras, com bancos confortáveis, pontes toscas, cabana rústica e calçamento de pedra em todo contorno.

Em 1929, o então prefeito Omar O'Grady (1924-1930) contratou o arquiteto italiano Giacomo Palumbo para elaborar o “Plano Geral de Sistematização de Natal”, que propunha a divisão da Praça Augusto Severo. A esse respeito comentou Câmara Cascudo (2005): “[...] Mas o que será a Ribeira quando o “Master Plan” estiver victorioso materialmente? [...] a [Rua] Junqueira Ayres, cortará o parque Augusto Severo fazendo triângulos rectos e isoseles [...]”. O Plano Palumbo só foi parcialmente executado e a praça foi poupada, contando porém com alguns “melhoramentos”: foram realizados serviços de pavimentação e drenagem para conter as águas do inverno, uma bomba de gasolina foi instalada por iniciativa do Centro de *Chauffeurs* (1930) e construído o Pavilhão Bemfica (1937) – restaurante-bar que oferecia aos seus fregueses programas musicais a cargo do afinado Jazz-Band (SOUZA, 2001 p. 208). Aquele espaço permaneceu com sua configuração original até 1938, quando o prefeito Gentil Ferreira de Souza – alegando o conforto da população e dos que transitam pelo porto de Natal e a fim de facilitar o trânsito de caminhões e automóveis entre a Ribeira e a Cidade Alta – reformou o jardim da Praça Augusto Severo: abriu uma passagem para os carros, demoliu a cabana rústica e uma das pontezinhas que existia no meio da praça e que embelezavam a paisagem (*ibdem*, p. 209).

Figura 6: Ponte na Praça Augusto Severo
Fonte: PINTO, 1971.

Outras mudanças ocorreram: em 1939, o Sr. Antonio Farache instalou ali um posto de gasolina e lubrificantes e em 1941 o Sr. Mario Eugênio Lira construiu um coreto, que vendia café e lanches aos transeuntes – o Taboleiro da Bahiana, que ficou famoso durante a II Guerra Mundial e sobreviveu até o final dos anos 50 (*ibdem*, p. 210).

Na II Guerra Mundial Natal sediou uma Base Militar Aliada e esteve povoada de soldados americanos e brasileiros, que a mantiveram em constante ebulição. O bairro da Ribeira era então o centro comercial e de negócios, assim como a porta de entrada da cidade, sede do Porto e da Estação Ferroviária. Após o Conflito, com a partida dos soldados e a fuga dos dólares

americanos, a Ribeira entrou num crescente processo de degradação. Em 1946, Câmara Cascudo (1980) registrou com saudosismo a decadência daquele espaço:

Esse parque, maravilhoso de justiças urbanísticas, foi sendo pouco a pouco guerreado e acabou no que está, praça banal entre praças belíssimas. [...] Mutilado e sem função é um lugar por onde se passa e nada sugere parar e descansar (CASCUDO, 1980, p.131137).

É presumível que a situação estivesse bem pior na gestão Djalma Maranhão. Segundo Itamar de Souza (2001, p.210), o prefeito restaurou esta praça em 1961, construindo perto da estátua de Augusto Severo um lago e uma fonte luminosa, além de instalar lâmpadas fluorescentes para iluminar bem aquele logradouro. Nesse sentido, Silvio Macedo (1999) destaca o uso da água nos projetos paisagísticos modernistas, na forma de espelhos d'água, lagos e fontes com configuração seguindo a paginação dos pisos. Aliada a outras citadas anteriormente, tal particularidade dos projetos desenvolvidos à época confirmam a inserção de Natal no debate urbano-paisagístico em curso no movimento moderno brasileiro.

Autores diversos afirmam que com o desenvolvimento da indústria automobilística brasileira, no governo Juscelino Kubitschek, o transporte rodoviário suplantou o ferroviário em todo o território nacional, num movimento conhecido como Rodoviarismo. Neste sentido, Francisco Linhares (2007) afirma que:

[...] o rodoviarismo se consolidou mundialmente (e no Brasil a partir da década de 1950) com a expansão da indústria automobilística numa época em que os preços dos combustíveis derivados do petróleo eram baixos. No Brasil, esta fase correspondeu ao governo Juscelino Kubitschek, que implantou a indústria automobilística, transferiu a capital para Brasília e acelerou a construção de rodovias. A partir do governo Juscelino as rodovias passaram a ser quase exclusividade dos investimentos em transportes terrestres no país.

Assim, os centros urbanos passaram a receber, diariamente, um grande número de ônibus e veículos particulares. Em Natal, os ônibus que vinham do interior faziam seus pontos de parada em diversos locais da cidade, principalmente, no Alecrim e na Ribeira, causando uma série de conflitos urbanos que demandaram a construção da Estação de Rodoviária. Segundo Itamar de Souza (2001, p.211), “o prefeito Djalma Maranhão (1960-1964) abriu um debate na imprensa visando colher sugestões sobre o local onde deveria ser construída a rodoviária de Natal”. Diante de numerosas sugestões, prevaleceu a idéia de construir na Ribeira, com o objetivo de revitalizar o comércio daquele bairro. Para o autor, o impacto sobre a Praça Augusto Severo foi enorme.

Segundo a imprensa da época, na coluna intitulada “Um Dia na Prefeitura” e publicada no jornal Diário de Natal, o Prefeito Djalma Maranhão pensou em construir a Estação Rodoviária, visando fazer com que os natalenses tivessem um ponto certo de chegada e saída dos transportes coletivos do interior e de outros Estados e para fazer renascer o comércio da Ribeira. Segundo a referida coluna, foi exatamente a falta de acesso dos carros procedentes do interior àquele bairro que motivou a queda do comércio, pois os compradores interioranos realizavam suas compras nos bairros mais próximos onde geralmente estacionavam os caminhões e ônibus. Afirma ainda: é certo que a Ribeira voltará aos seus velhos tempos e que a Estação Rodoviária, com as suas

modernas linhas arquitetônicas, vem mudar completamente a fisionomia do velho bairro (Diário de Natal, 13/12/1963).

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA PRESIDENTE KENNEDY
(Bairro Ribeira)
Foto: Jaeci E. Galvão

Figura 7: Estação Rodoviária
Fonte: <http://www.natal.rn.gov.br>

Somente um ano após sua inauguração a Estação Rodoviária passaria a se chamar Presidente Kennedy: “É uma homenagem do povo de Natal ao conhecido líder democrático e amigo do Brasil, assassinado barbaramente” (Diário de Natal, 10/12/1964). Na mesma coluna “Um Dia na Prefeitura” que noticiava a sanção do prefeito ao ato da Câmara Municipal que denominou o edifício, anunciava a visita do Presidente João Goulart (Jango) a Natal e o seu agraciamento com o título Cidadão Natalense.

O Terminal Rodoviário Presidente Kennedy

De autoria do arquiteto potiguar Raimundo Gomes, o projeto da Estação Rodoviária Presidente Kennedy foi implantado no terreno em frente ao Teatro Alberto Maranhão, na Praça Augusto Severo, tendo sido inaugurada em 16 de dezembro de 1963, pelo então prefeito Djalma Maranhão.

No entender da arquiteta Seabra de Melo (2004), que estuda a arquitetura moderna em Natal, a produção arquitetônica dessa década representa o momento de consolidação e maior domínio sobre as possibilidades do léxico formal e da técnica construtiva moderna; ela afirma ainda: “A década de [19]60 surge como o período de melhor domínio, por parte dos projetistas, sobre o legado modernista, [...]” (p.55).

O edifício foi projetado segundo os princípios da arquitetura moderna, vigentes nos anos 1960, com alguma influência da arquitetura recifense – o autor do projeto se formou pela UFPE, exibindo linguagem simples e coberta plana avançando sobre dois pavimentos. No pavimento térreo predomina o vazio, com a presença de colunas em primeiro plano e paredes recuadas – analogia a um dos princípios básicos de Le Corbusier – o *pilotis*. O pavimento superior exhibe uma

seqüência de janelas horizontais, sugerindo a interpretação de outro princípio – *fenêtres “en bandeau”* (janelas-cortina). Embora comprometida com a arquitetura moderna, a solução arquitetônica da edificação não expressa, de forma exemplar, a produção desse momento. É possível detectar carência de detalhamento de alguns elementos, visando valorizar a volumetria, sobre a qual recai toda a ênfase conceitual, principalmente no que diz respeito à relação cheios e vazios. Na realidade, a intenção do autor apresenta maior nitidez quando se observa o jogo de recuos que se inicia na laje de coberta, passando pelo segundo pavimento; terminando com os pilares do térreo, seguidos pelas paredes recuadas.

Figura 8: Fachada Lateral da Estação Rodoviária
Fonte: CORTEZ, 1996

A definição das aberturas se dá, de forma a atender apenas os aspectos funcionais – numa solução “de dentro para fora” – pouco dando a perceber seu compromisso com intenções plásticas mais palpáveis, ou com a estética modernista.

Trata-se de uma solução que, em parte, se inspira na volumetria da Villa Savoye, de Le Corbusier (1929), ao pretender apresentar seus elementos atendendo a mesma seqüência – leveza no térreo e peso no pavimento superior. Ao contrário daquela, a idéia de janela-cortina tem sua continuidade quebrada em virtude da distância entre as janelas, enquanto o coroamento do edifício se dá através da laje de coberta.

Esse resultado, típico de uma solução presidida por determinante funcional e econômico, relega a questão estética a uma posição secundária. Isso se torna mais evidente, quando se observa o projeto da sede da ASSEN – Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército em Natal, projeto do mesmo arquiteto, do ano de 1959, claramente inspirado nas curvas do projeto da fábrica Duchon, de Oscar Niemeyer (1950).

A intenção plástica antecede a intenção meramente funcional e econômica; é patente o uso de painéis de vidro e de uma arquitetura de caráter mais dinâmico, mais monumental. Falta ao edifício da rodoviária essa monumentalidade que poderia transformá-la em um ícone da arquitetura local. Do ponto de vista simbólico, as dimensões e a forma pouco, ou nada, têm a acrescentar. O determinismo funcional/econômico, prioritário na concepção, atraiu para si todas

as operações de definição de medidas da edificação, em detrimento de outros aspectos como, influência da arquitetura do entorno, da forma do terreno de implantação, de preocupações com a visibilidade, de herança sócio-cultural. Esse determinismo, no entanto, não chegou a interferir, de forma enfática, na adoção de um modelo de referência, na geometrização das formas e na consideração da escala humana. Os espaços internos foram distribuídos de tal maneira que no pavimento térreo deveria funcionar a venda de *tickets* de embarque, associada a um pequeno comércio. No pavimento superior, foram instaladas associações de classe, representantes dos trabalhadores rodoviários.

Figura 9: Corte Transversal da Estação Rodoviária
Fonte: CORTEZ, 1986.

O esvaziamento do bairro continuou seu processo, apesar da tentativa de implantação do terminal da Ribeira. Em 1977, foi criado um concurso público para apresentação de um projeto para um novo terminal rodoviário, a ser implantado no bairro da Cidade da Esperança. Durante as comemorações do quarto centenário de Natal, o jornal Diário de Natal publicou a seguinte matéria sobre a velha Rodoviária, no Caderno Especial 400 Anos:

O terminal rodoviário Presidente Kennedy, situado na Ribeira, atendeu à população natalense durante 18 anos. Suas dez plataformas eram pontos de embarque e desembarque para os passageiros que usufruíam tanto de linhas intermunicipais como também interestaduais. Somente em 19 de fevereiro de 1981 [...] é que o terminal foi desativado [...] Atualmente o terminal rodoviário Presidente Kennedy é a parada final dos ônibus [...] e ponto de embarque de passageiros que utilizam ônibus para alguns municípios da grande Natal. O terminal representou, durante muito tempo, um sinal de progresso para a cidade, acostumada apenas com o trem (DN, 25 e 26/12/1999, p.19).

O aceleração da decadência provocada por esse ato registra o início do crepúsculo que envolveu o espaço público onde o velho terminal se instalara, bem como do uso da edificação. Permanecem apenas algumas linhas de ônibus urbanos que passam a ter aí seu ponto inicial e final. Nenhuma incidência sobre a estrutura física do edifício.

Em 1985, diante do quadro de abandono do local – “A sujeira imperava em toda aquela área. Era necessário, portanto, que o poder público municipal tomasse as providências cabíveis para restaurar a dignidade daquele logradouro” (SOUZA, 2001, p. 212) – o Prefeito Marcos César

Formiga resolveu restaurar a Praça Augusto Severo e no lado direito da antiga Estação Rodoviária a prefeitura construiu quatro quiosques, cada um com quatro boxes, destinados à venda de alimentos. A área próxima a estes quiosques, chamada largo Dom Bosco, foi calçada e ganhou alguns bancos de madeira. Uma das pontezinhas construídas por Herculano Ramos, em 1905, foi preservada (ibdem).

No entanto, em 1996 a área já se encontrava novamente em abandono, de acordo com o diagnóstico do arquiteto José Ramiro Rojas Cortez, que propunha construir na área um pólo de lazer e cultura, transcrito a seguir:

Atualmente, o prédio da Rodoviária, transformado num terminal de ônibus local, abriga poucos bares no seu térreo e, nas demais ocupações, Sindicados e órgãos afins [...] nenhuma reforma foi efetuada, de forma que foi aproveitada, e mal, a sua estrutura física já existente [...] A edificação continua lá, impávida ante a deterioração física e moral do bairro, coexistindo com o progresso, levando a desvantagem de estar subutilizada, suja, mal cuidada e depreciada. Em seu entrono, no entanto, persistem alguns bares [...] com uma ponta de melancolia. São comuns as lanchonetes na Rodoviária, visando o atendimento rápido de transeuntes [...] durante o dia, e à noite, transformando-se em verdadeiros meretrícios, tal é a ordem de desestruturação ocupacional em relação à demanda. O perfil do bairro está dividido em miríades da história da cidade e traz, ao mesmo tempo, a submissão ao caráter marginalizado e decrépito em que foi colocado em função do desenvolvimento (CORTEZ, 1996).

Figura 10: Quiosques no entorno da Rodoviária
Fonte: CORTEZ, 1986.

Em 2001 a imprensa começou a noticiar um novo Projeto de Revitalização para a Ribeira, agora em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, e contando com a consultoria de técnicos franceses. O projeto, denominado “Largo do Teatro Alberto Maranhão” , prometia mudar a Ribeira propondo a reconversão do bairro em área de exploração artístico-cultural:

[...] vai tomar toda a área em frente ao TAM [Teatro Alberto Maranhão] e por trás da rodoviária velha. Com piso em pedra portuguesa, no Largo serão construídas jardineiras e, na frente da Praça Augusto Severo haverá uma área livre para shows e eventos. Uma ponte hoje encoberta por concreto, ao lado da rodoviária, será recuperada e a prefeitura quer instalar totens com fotografias da cidade [...] o largo terá o sentido de tornar a Ribeira, como foi até os anos 60, num local de efervescência cultural, de lazer e negócios [...] (Tribuna do Norte, Especial, 23/09/2001, p.4.)

Em dezembro de 2006, a Secretaria Municipal de Urbanismo – SENSUR lançou oficialmente o plano de reestruturação da Ribeira e da Praça Augusto Severo, onde se situa o primeiro terminal rodoviário. Essa iniciativa apresenta a mesma intenção que levou à construção do terminal Presidente Kennedy, a revitalização do bairro.

Figura 11: Execução do Projeto de Revitalização
Fonte: Acervo dos Autores, 2007.

Figura 12: Detalhe da Coberta
Fonte: Acervo dos Autores, 2007.

Em 2007, com a execução do projeto de revitalização da Ribeira do Prefeito Carlos Eduardo Alves, a Estação Rodoviária recebeu significativas modificações, aclamadas pela mídia local:

Como que retornando a sua destinação primeira nos anos de 1940, foram erguidos novos abrigos de passageiros, desta feita para ônibus, com plataformas de embarque e desembarque, os quais foram entregues aos usuários e moradores do bairro da Ribeira, no sábado, 4 de agosto (O Jornal de Hoje, 02/04/2008).

Desta feita a pretensão se volta para a demanda turística, como “[...] disse o prefeito, acrescentando que a intervenção vai devolver a Ribeira a Natal que nos últimos anos ficou esquecida. A obra vai recuperar o bairro e o incentivo fiscal dado pela Prefeitura estimulará a volta

do comércio e da população” (ASSESSORIA DA PREFEITURA DO NATAL, 2007). Com esses propósitos, a intervenção promove uma radical transformação no local, inclusive no edifício do citado terminal, que passará a abrigar o Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão. De acordo com o jornal O Mossoroense:

O museu ocupará todo o primeiro andar do prédio. O térreo terá boxes com vendas de passes estudantis, restaurantes, informações turísticas, dentre outras. As duas ruas que passam em frente ao antigo terminal rodoviário vão integrar o calçadão. Os ônibus vão trafegar por trás da antiga rodoviária (O MOSSOROENSE, 2007).

Figura 13: Aspecto Noturno – Futuro Museu de Cultura Popular
Fonte: Acervo dos Autores, 2008.

A nova visão do edifício decorre de intervenções que se situam entre o cosmético e a descaracterização. A volumetria permanece aparentemente a mesma, com algumas modificações nas fachadas e a construção de elementos que pretendem melhorar a acessibilidade ao pavimento superior. As fachadas apresentam quebras no ritmo de distribuição das janelas, com a presença de outras de menor dimensão. Foi acrescentado um volume na fachada posterior – como se um edifício desse porte exibisse frente e fundos – ocupando o espaço sob o avanço da laje de coberta – numa atitude irresponsável, enquanto que no pavimento térreo, a idéia do *pilotis* se encontra totalmente negada. Foram construídas paredes, fechando quase que totalmente o espaço, bloqueando a visão através das colunas. Novamente prevalece o determinismo da funcionalidade e da economia; a vontade do gestor público, em detrimento do resgate do valor arquitetônico do edifício. Comprometido apenas consigo mesmo, em uma atitude anacrônica, negando estilo, passado, cultura urbana.

Bibliografia

ARRAIS, Raimundo (org.). Crônicas de Origem: a cidade de Natal nas crônicas cascudianas dos anos 20. Natal, RN: EDUFRN, 2005 (p.30-31).

ASSESSORIA DA PREFEITURA DO NATAL, 2007. Disponível em: <http://www.natalvirtual.com/noticias/noticia.asp?id=3813>. Acesso em: 18/11/07.

BUZZAR, Miguel Antonio. Arquitetura Moderna Brasileira como Representação: o caso da FAUUSP. VI Seminário DOCOMOMO BRASIL, Niterói, 2005. Disponível em

<http://www.docomomo.org.br/seminario%20%20pdfs/Miguel%20Buzzar.pdf>. Acesso em: 18/02/08.

CASCUDO, Luís da Câmara. História da Cidade do Natal. Rio de Janeiro: civilização Brasileira: Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 1980. 2ª ed.

CASCUDO. O novo plano da cidade II. A República, 7 de novembro de 1929. In: ARRAIS, Raimundo (org.). Crônicas de Origem: a cidade de Natal nas crônicas cascudianas dos anos 20. Natal, RN: EDUFRN, 2005. p.146-147).

CORTEZ, José Ramiro Rojas. Proposta de utilização do espaço da rodoviária velha como área de lazer para o usuário da Ribeira. Trab.Grad.Arquitetura e Urbanismo UFRN. Natal, 1996.

Francisco Linhares, Brasil depende em excesso de caminhões e rodovias. Disponível em: <http://www.geografiacontextualizada.com.br>. Acesso em: 17.09.2007.

FREIRE, Carlos Norberto (Coord.). História do Rio Grande do Norte, fascículos 12 e 13. Natal: Tribuna do Norte – Fundação José Augusto, 1999. Disponível em http://tribunadonorte.com.br/especial/histrn_f13.htm. Acesso em: 18/02/08.

HOLANDA, Armando de. Roteiro para Construir no Nordeste: arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados. Recife: UFPE, 1976.

MACEDO, Silvio. Quadro do paisagismo no Brasil. São Paulo: Projeto Editores, 1999.

MELO, Alexandra Consulin Seabra de. Yes, nós temos arquitetura moderna. Dissertação (Mestrado) – UFRN, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Natal, 2004.

MIRANDA, João Maurício F. de. 380 anos de história foto-gráfica da cidade de Natal 1599-1979. Natal: UFRN. Ed. Universitária, 1981.

MIRANDA, João Maurício F. de. Evolução urbana de Natal em 400 anos 1599-1999. Natal: Prefeitura Municipal de Natal, 1999.

NESI, Jeanne Fonseca Leite. Caminhos de Natal. Natal (RN): Instituto Histórico e Geográfico do RN, 1997.

O MOSSOROENSE, 2007. Disponível em: <http://www2.uol.com.br/omossoense/190407/conteudo/regional1.htm>. Acesso em: 18/11/07.

OLIVEIRA, Giovana Paiva de. De Cidade A Cidade. Natal, RN: EDUFRN, 1999.

PINTO, Lauro. Natal que eu vi. Natal: Imprensa Universitária, 1971.

ROBBA, Fabio, MACEDO, Silvio Soares. Praças Brasileiras. São Paulo: Edusp, 2002.

SOUZA, Itamar de. Nova História de Natal – Fascículo nº 07. Natal: Diário de Natal, 2001.